

BO‘LAJAK PEDAGOGLARDA RISKOLOGIK KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Jabborova Dilafruz Furqatovna

Navoiy davlat universiteti, Maktabgacha ta’lim kafedrası dotsenti, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14244846>

Annotatsiya. Mazkur maqolada riskologik kompetentlik mazmuni, pedagoglarda riskologik kompetentlikni rivojlantirish usullari, ta’lim muhitini yaxshilash, maxsus ta’lim dasturlar borasida ham fikr bildirilgan. Bundan tashqari ushbu maqolada keltirilgan jadval va chizmalar orqali riskologik kompetentlikni shakllantirishning muhim omillari, risklarni aniqlash, tahlil qilish va boshqarish qobiliyatlarini mustahkamlashga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: risk, riskologik kompetentlik tavakkalchilik, amaliy mashg‘ulotlar, psixologik tayyorlov, ta’lim muhitini yaxshilash, psixologik treninglar, iqtisodiy va ijtimoiy omillar, ta’lim dasturlari

Аннотация. В статье раскрыто содержание рискологической компетентности, пути развития рискологической компетентности педагогов, совершенствования образовательной среды, специальных образовательных программ. Кроме того, посредством таблиц и схем, представленных в данной статье, важные факторы формирования рискологической компетентности способствуют укреплению способностей по выявлению, анализу и управлению рисками.

Ключевые слова: риск, риск-компетентность, практическая подготовка, психологическая подготовка, совершенствование образовательной среды, психологическая подготовка, экономические и социальные факторы, образовательные программы.

Abstract. The article reveals the content of riskological competence, ways of developing riskological competence of teachers, improving the educational environment, and special educational programs. In addition, through the tables and diagrams presented in this article, important factors in the formation of risk competence contribute to strengthening the ability to identify, analyze and manage risks.

Keywords: risk, risk competence, practical training, psychological training, improvement of the educational environment, psychological training, economic and social factors, educational programs.

Zamonaviy dunyoda xavf insonning doimiy hamrohi bo‘lib, uning faoliyatiga barcha sohalariga ta’sir qiladi. Pedagogik faoliyat ham ma’lum risklar bilan bog‘liq. Jamiyat kelajagi bevosita farzandlarimizga, o‘sib kelayotgan yosh avlodga bog‘liq bo‘lib, ularda o‘qituvchilarning ta’lim va tarbiya jarayonida katta ta’siri bor. Pedagogik faoliyatdagi xavflarni o‘rganish zarur, chunki ularning oqibatlari shaxs uchun ham, butun jamiyat uchun ham muhimdir.

Ushbu mavzuni batafsil o‘rganish uchun “xavf” ning asosiy tushunchasini aniqlash kerak. Bu so‘z XV asrdan beri qo‘llanila boshlandi. Ispan navigatorlari va bu “tosh”, “rif” degan ma’noni anglatadi, bu shubhasiz navigatorlik kasbida katta xavf tug‘dirardi. Xavfning dastlabki ta’riflari asosan tabiiy hodisalar bilan chegaralangan, inson omili xavfdan himoyalaniş yoki unga qo‘shilish orqali g‘alaba qozonish qobiliyati sifatida qaralgan.

XVII-asrda Fransiyada “risk” soʻzi tijorat faoliyatida qoʻllanila boshlandi. Asta-sekin, u sof professional sohalar chegarasidan tashqariga chiqib, kundalik nutqda paydo boʻladi. Bu jamiyatda din ahamiyatining pasayishi bilan ham bogʻliq. “Ilohiy inoyat” tushunchasi “xavf” tushunchasini almashtiradi. Inson qabul qilgan qarorlar uchun shaxsiy javobgarlikni anglagan holda ongli ravishda harakat qiladi.

Xavfning zamonaviy tushunchasi, qoida tariqasida, noaniqlik mavjudligi bilan bogʻliq boʻlgan yoʻqotishlarni, zararni, maqsaddan mumkin boʻlgan ogʻish sifatida qabul qiladi.

Taniqli nemis sotsiologi V.Bek oʻzining “Tavakkal jamiyati, boshqa zamonaviylik yoʻlida” (1986) birinchi boʻlib “xavf jamiyati” tushunchasini kiritdi va unda jamiyatning yangi shaklini nazarda tutadi, uning oʻziga xos xususiyati xavf hisoblanadi.

Darhaqiqat, zamonaviy insoniyatning oʻzi tabiat hodisalariga bogʻliq boʻlmagan, balki yuqori texnologiyalar sohasidagi taraqqiyot, maʼlumot uzatish imkoniyatlari va umuman jamiyatning rivojlanishi natijasida xavf tugʻdiradi.

XX asr oxiriga kelib, ilmiy hamjamiyat yuzaga kelishi mumkin boʻlgan tahdidlarning oldini olish va salbiy oqibatlarni minimallashtirish uchun iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va boshqa jihatlardagi xavflarni oʻrganish zarurati tugʻiladi. Shu sababli, "riskologiya" keyinchalik amaliyotda qoʻllash uchun turli fanlar nuqtai nazaridan xavfni oʻrganadigan fanlararo bilim sohasi sifatida paydo boʻladi.

Koʻpgina mahalliy olimlar xavfni noaniq hodisa, shu jumladan halokatli va ijodiy tomonlarini belgilaydilar.

Xavf, taʼrifiga koʻra, mumkin boʻlgan tahdiddir, ammo agar inson unga qarshi turishga tayyor boʻlsa, oʻzida yangi imkoniyatlarni kashf etsa va xavf zonasidan tashqarida erishib boʻlmaydigan natijaga erishsa, u konstruktiv boʻlishi mumkin. Istalgan natijaga erishish uchun inson maʼlum shaxsiy fazilatlariga va zarur bilim va koʻnikmalarga ega boʻlishi kerak.

Bundan tashqari, bu jihatdan xavfni koʻrib chiqayotganda, u har doim turli darajada konstruktiv boʻladi. Maqsadga erishmaslik xavfi mavjud boʻlsa va odam oxir-oqibat oʻzi xohlagan narsaga erisha olmasa, unda ijodiy vaziyat hali ham mavjud. Maqsad sari harakat qilish jarayonida inson rivojlanadi, koʻp maʼlumot oladi, shaxsiy fazilatlarini rivojlantiradi, u keyinchalik oʻz faoliyatining yangi yoʻnalishini tanlashda qoʻllashi mumkin.

Tavakkalchilik insonni oʻz-oʻzini tashkil qilish va oʻzini yaxshilashga, foydali bilimlarga ega boʻlishga undaydi. Bunday bilimlarning asosiy qismini taʼlim tizimi beradi. Bu jihatdan taʼlim sohasidagi ilmiy izlanishlar uchun asos boʻlishi bilan bir qatorda riskologiya va pedagogika oʻrtasidagi bogʻliqlik ham aniq koʻrsatilgan.

Pedagogikada tavakkalchilikning oʻziga xos xususiyatlari bor. Birinchidan, pedagogik tavakkalchilik - bu oʻqituvchining oʻz kasbiy faoliyatini amalga oshirishdagi talabalar oldidagi javobgarligi. Ikkinchidan, tavakkalchilik - bu qaror qabul qilish vaziyatidagi noaniqlikni bartaraf etishga qaratilgan faoliyat. Uchinchidan, taʼlim jarayoni ishtirokchilari oʻrtasidagi munosabatlarni tartibga solish. Toʻrtinchidan, pedagogik tavakkalchilik jarayonning barcha ishtirokchilarining harakatlarini muvofiqlashtirishni aks ettiradi.

Riskologik kompetentlik — bu pedagoglarning xavf-xatarlarni aniqlash, baholash va ularga samarali javob berish qobiliyatini oʻz ichiga oladi. Bu kompetentlik, taʼlim jarayonida xavfsizlikni taʼminlash va talabalarga xavf-xatarlarni boshqarishga yordam berish uchun zarurdir.

Boʻlajak oʻqituvchilarda riskologik kompetentlikni shakllantirish boʻyicha oʻrganishlarni olib borgan bir nechta olimlar va tadqiqotchilar mavjud. Ularning faoliyati taʼlim

va psixologiya sohalaridagi turli yo‘nalishlarda risklarni aniqlash, tahlil qilish va boshqarishga bag‘ishlangan.

1. Ushakovning tadqiqotlari ta‘lim jarayonida risklarni boshqarish va pedagogik qarorlar qabul qilishda riskologik kompetentlikning ahamiyatini ko‘rsatadi.

2. M.K. Boboyevaning riskologik konsepsiyasini o‘rganib, o‘qituvchilarda kritik fikrlash va strategik rejalashtirish qobiliyatlarini shakllantirish bo‘yicha metodikalarni taklif qilgan.

3. I.S. Maxmudovning risklarni aniqlash va ularni yechish bo‘yicha pedagogik dasturlarni ishlab chiqishda ishtirok etgan.

4. N.R. Tursunovning ta‘lim jarayonida risklarni boshqarishni ta‘lim metodologiyasi va texnologiyalari bilan integratsiyalashtirishga e‘tibor bergan.

5. R. A. Raxmonovning ishlarida riskologik kompetentlikning o‘zgartirish jarayonidagi ahamiyatini va o‘qituvchilarning professional rivojlanishini ko‘rsatadi.

1. Riskologik kompetentlikning mazmuni

- **Xavflarni aniqlash:** Ta‘lim muhitida potentsial xavflarni aniqlash, masalan, jismoniy, psixologik yoki ijtimoiy xavflar.

- **Xavflarni baholash:** Aniqlangan xavflarni baholash va ularni minimallashtirish uchun zarur choralarni ko‘rish.

- **Javob berish:** Xavfli vaziyatlarda to‘g‘ri va samarali qarorlar qabul qilish qobiliyati.

2. Pedagoglarda riskologik kompetentlikni rivojlantirish usullari

- **Maxsus ta‘lim dasturlari:** Pedagoglar uchun riskologik kompetentlikka oid kurslar va treninglar o‘tkazish. Bu dasturlar xavf-xatarlarni boshqarish strategiyalarini o‘rgatadi.

- **Amaliy mashg‘ulotlar:** Xavfli vaziyatlarni simulyatsiya qilish orqali o‘qituvchilarga amaliy ko‘nikmalarni oshirish.

- **Psixologik tayyorlov:** Stressni boshqarish va xavfli vaziyatlarga tayyorgarlik ko‘rish bo‘yicha psixologik treninglar.

3. Ta‘lim muhitini yaxshilash

- **Ochiq muloqot:** O‘qituvchilar va talabalar o‘rtasida xavf-xatarlar haqida erkin muloqotni rag‘batlantirish. Bu o‘quvchilarni xavflardan himoya qilishga yordam beradi.

- **Xavfsizlik madaniyati:** Ta‘lim muhitida xavfsizlik madaniyatini shakllantirish, buni o‘quvchilar o‘rtasida xavfsizlik qoidalarini o‘rganish orqali amalga oshirish.

4. Ijtimoiy faollik va hamkorlik

- **Ijtimoiy loyiha:** O‘quvchilar bilan xavfsizlikka oid ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish, bu orqali ularda mas‘uliyat hissini oshirish.

- **Mutaxassislar bilan hamkorlik:** Riskologiya bo‘yicha mutaxassislar bilan hamkorlik o‘rnatish, ulardan tajribalarini o‘rganish va qo‘llab-quvvatlash.

Takliflar:

Ta'lim dasturlarini takomillashtirish: Riskologik kompetentlikni o'z ichiga oluvchi modullarni kiritish.

O'qituvchilarni qayta tayyorlash: Riskologik tahlil, strategik rejalashtirish va krizisni boshqarish bo'yicha seminarlar tashkil etish.

Metodik ishlanmalar: Risklarni aniqlash va boshqarish bo'yicha metodik ishlanmalarni ishlab chiqish.

Bunday yondashuvlar bo'lajak o'qituvchilarning professional raqobatdoshligini oshirish va ta'limda samaradorlikni ta'minlashga yordam beradi.

Bo'lajak o'qituvchilarda riskologik kompetentlikni shakllantirishda bir qator muhim omillar mavjud. Ushbu omillar ularning risklarni aniqlash, tahlil qilish va boshqarish qobiliyatlarini mustahkamlashga yordam beradi.

1-Jadval.

Bo'lajak o'qituvchilarda riskologik kompetentlikni shakllantirishning muhim omillari

№	Bo'lajak o'qituvchilarda riskologik kompetentlikni shakllantirishning muhim omillari	Tavsifi
1.	Ta'lim dasturlari va kontent	Riskologik kompetentlikni o'z ichiga olgan modullarning mavjudligi. Boshqaruv, tahlil va strategik rejalashtirish metodlarini o'zlashtirish imkoniyati
2.	Tayyorlash jarayoni	O'qituvchilarning malakalari va ta'lim metodikalari. Interaktiv metodlarni joriy qilish, simulyatsiyalar va rol o'ynashlar.
3.	Psixologik omillar	O'qituvchilarning stressga qarshi turish qobiliyati. Emotsional intellekt va krizis vaziyatlarini boshqarish.
4.	Ishlab chiqarish muhiti	Oliy ta'lim muassasasidagi tahsil muhiti. Risklarni muhokama qilish va tahlil qilish uchun mos sharoitlar yaratish.
5.	Iqtisodiy va ijtimoiy omillar	Mamlakatdagi ta'lim tizimidagi o'zgarishlar va ularning ta'siri. O'qituvchilarning ijtimoiy statusi va manfaatlari.

6.	Texnologik yordam:	Zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish, masalan, elektron platformalar va interaktiv resurslar. Risklarni monitoring qilish va tahlil qilish uchun zamonaviy dasturiy ta'minot.
7.	Mashg'ulotlar va seminarlar:	Riskologik kompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan maxsus seminarlar va treninglar. Tajriba almashish va o'qituvchilar o'rtasida hamkorlikni ta'minlash.

Ushbu omillar bo'lajak o'qituvchilarda riskologik kompetentlikni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi va ularning professional rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi.

Pedagogik muammolar:

Ta'lim jarayonida e'tiborni yo'qotish: O'qituvchilar riskologik kompetentlikni shakllantirish uchun maxsus ta'lim olmagan bo'lishi mumkin. Bu, o'z navbatida, talabalarni xavflardan himoya qilishda kamchiliklarga olib keladi.

Trening va resurslar yetishmasligi: Riskologik kompetentlikni shakllantirish uchun zaruriy resurslar, metodikalar va treninglarning yetishmasligi, o'qituvchilarning e'tiborini bu sohaga qaratmasligini ko'rsatadi.

Ijtimoiy fahmlash:

O'qituvchilarda ijtimoiy risklarni aniqlash va ularga samarali reaksiya berish qobiliyatini shakllantirishda yetarli bilimning yo'qligi.

Psixologik tayyorgarlik: Riskologik vaziyatlarga javob berish uchun psixologik tayyorgarlik ham muhimdir. O'qituvchilarning stressga qarshi turish qobiliyati va psixologik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari yetishmasligi muammo bo'lishi mumkin.

Hal qilish yo'llari:

Ta'lim dasturlari: O'qituvchilar uchun riskologiya asosidagi maxsus kurslar va treninglar tashkil etish.

Maslahat beruvchi tashkilotlar: Tashkilotlar va mutaxassislar bilan hamkorlik orqali resurslardan foydalanish.

Ijtimoiy faoliyatlar: Talabalar bilan ijtimoiy faoliyatlar, seminarlar va master-klasslar o'tkazish.

Psixologik treninglar: O'qituvchilarning stress bilan kurashish qobiliyatini oshirishga qaratilgan treninglar.

Bo'lajak o'qituvchilarda riskologik kompetentlikni shakllantirish — jamiyatda xavfsizlik va rivojlanish uchun muhim aspekt. Bu, o'z navbatida, talabalarning munosib shaxslar sifatida shakllanishini ta'minlaydi.

Xulosa. Pedagoglarda riskologik kompetentlikni shakllantirish, ta'lim jarayonining sifatini oshirish va xavfsiz o'quv muhitini yaratish uchun muhimdir. Bu nafaqat o'qituvchilarning, balki talabalarning ham xavfsizligini ta'minlashga yordam beradi. O'zaro hamkorlik va zamonaviy metodlarni qo'llash orqali riskologik kompetentlikni rivojlantirish mumkin. Riskologik kompetentlikni shakllantirish pedagogik muammo sifatida zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismidir. Bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun

o‘qituvchilar, ta’lim muassasalari va boshqa mutaxassislar birgalikda ishlashi zarur. Bu orqali talabalar nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy qobiliyatlar ham rivojlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну.- М.: Прогресс-Традиция, 2000.
2. Буянов В. П., Кирсанов К. А., Михайлов Л. М. Рискология (управление рисками): учеб. пособие. М.: Изд-во «Экзамен», 2007. 384 с.
3. Иванов В.Г., Лезгина М.Л. Педагогическая идея как смыслоопределяющее ядро педагогического поиска //Философия образования и творчество. СПб.,2002.
4. Михайлова Е.Н. Рискологические факторы и качество исследовательской деятельности... // Вестник ТГПУ. 2009. Выпуск 10 (88).
5. Фомин А.П. Личность учителя как носителя педагогической идеи. А/р диссертации на соискание уч. ст. кандидата философских наук. СПб.,2001.
6. Giddens A. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford, 1991.
7. Jabborova, D. F. (2021). Use of Modern Pedagogical Technologies in Professional Training of Students. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 12(3).
8. Жабборова, Д. Ф., & Сайфуллаева, Н. З. (2022). Бўлажак ўқитувчиларни касбий тайёрлашда замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш жараёнини такомиллаштириш. Образование, 8(9), 10.
9. Жабборова, Д. Ф. (2020). Интерпретация педагогических технологий в национальном наследии. Евразийский союз ученых, (2-2 (71)), 20-22.